

KONTEKSTUWAL NA KAHULUGAN NG MGA SIGNAL AT SIMBOLO NA MAKIKITA SA DIGI-KUWENTO

Ibrahim B. Pundato, LPT, MA

Institute of Science Education, Mindanao State University, Marawi City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638534>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tukuyin ang kontekstuwal na kahulugan ng mga signal at simbolo sa mga digi-kuwento mula sa Facebook page na Ina Ami a Bae. Sinuri ang tatlong pangunahing layunin: (1) alamin ang mga digi-kuwentong nakalap mula sa nasabing page, (2) suriin ang kontekstuwal na kahulugan ng mga signal at simbolong ginamit, at (3) tukuyin ang kabuluhan ng mga ito sa digital na pagkukuwento at sa pagtuturo ng panitikan. Gumamit ang mananaliksik ng deskriptibo at panunuring pangnilalaman (content analysis) bilang mga metodo. Tatlung (30) digi-kuwento mula sa Ina Ami a Bae ang naging pangunahing sanggunian ng datos. Upang mapalawak ang kaalaman ukol sa kontekstuwal na kahulugan ng mga signal at simbolo, binasa at sinuri ang mga kaugnay na literatura, tulad ng mga libro, dyornal, at artikulo hinggil sa emoji. Batay sa resulta ng pag-aaral, lumabas na ang paggamit ng signal at simbolo sa paraang digital ay epektibo sa pagpapahayag ng damdamin at ideya. Ang mga emoji, halimbawa, ay nagsisilbing pamalit sa di-berbal na komunikasyon na kulang sa digital na interaksyon. Ang bawat simbolo ay nagpapakita ng emosyon, mula sa kasiyahan hanggang sa kalungkutan, at tumutulong sa pagbibigay-repleksyon sa karanasan ng gumagamit. Ayon kay Pinkey (2015), ang mga emoji ay isang maliit na digital na imahe na ginagamit sa paglalahad ng ideya o emosyon sa elektronikong pamamaraan. Sa konklusyon, napatunayan na ang signal at simbolo sa digi-kuwento ay nagbibigay-halaga sa pagpapahayag ng di-literal na kahulugan ng emosyon. Mahalaga ang mga ito bilang pantulong sa digital na pagkukuwento, at higit sa lahat, bilang kasangkapan sa pagtuturo ng panitikan. Ang mga simbolo, gaya ng emoji, ay nagbibigay ng makulay at masiglang karanasan sa mambabasa, na nagiging daan upang mapahusay ang kanilang pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan.

Keywords: *Digi-kuwento, signal, simbolo, emoji, at digital na komunikasyon*

INTRODUCTION

Ang Panitikang Filipino ay patuloy na umuunlad dahil sa mga bagong tuklas at impluwensya ng makabagong teknolohiya, na nagbubukas ng mga pagbabago sa anyo at paraan ng pagkukuwento. Sa pag-aaral na ito, inalam ang paggamit ng mga digital na signal at simbolo sa pagkukuwento. Ayon kay Read (2016), ang digital na kuwento ay isang paraan ng pagsasalaysay na gumagamit ng teknolohiya, kabilang ang internet, upang maiparating ang mensahe at damdamin ng mga kuwentista.

Sa pag-unlad ng Information Age, ayon kina Antonio at Tiamzon-Rubin (2003), lumitaw ang teknolohiyang pangkabatiran gaya ng internet at digital communication, na nagbigay-daan sa mabilis na pagpapalitan ng impormasyon. Sa kasalukuyan, maaaring ipahayag ang mensahe o ideya sa loob ng ilang minuto gamit ang kompyuter at telepono, na nagiging pangunahing bahagi ng digital na interaksyon at panitikan. Ayon kina Rhoder at Heuter (2002), ang tagumpay ng isang mambabasa sa pag-unawa ng hindi kilalang salita ay nakadepende sa konteksto at sa kakayahan ng mambabasa na gamitin ang mga context clues. Dagdag pa rito, mahalaga ang paggamit ng konteksto upang maunawaan ang mga hindi kilalang salita (Goerss et al., 1999).

Kaugnay ng digital storytelling ay ang paggamit ng emoji, na nagbibigay ng di-berbal na ekspresyon sa mga mensahe. Ayon kina Walther at D'Addario (2011), ang emoji ay grapikong representasyon ng ekspresyon ng mukha sa mga mensahe, at tinawag ito mula sa salitang Hapon na "e" (larawan) at "moji" (karakter) (Santos et al., 2014). Mas madalas gamitin ang emoji bilang pamalit sa di-berbal na komunikasyon, kabilang ang ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, kumpas ng kamay, at iba pa (Magdalena, 2014). Ayon kay Pinkey (2015), ang emoji ay maliit na digital na imahe na naglalahad ng ideya o emosyon sa elektronikong komunikasyon, at nagiging mahalagang kasangkapan sa pagpapayaman ng mensahe.

Ang Teoryang Bottom-Up ang ginamit bilang teoretikal na saligan ng pag-aaral. Ayon kay Badayos (2012), nagsisimula ang pagbasa sa pagkilala ng mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago pa man ang pagpapakahulugan sa kabuuan ng teksto. Ang pag-unawa sa teksto ay nakabatay sa mga input na grapiko o simbolo, kabilang ang salita, pangungusap, larawan, at diagram.

Layunin ng pag-aaral na tuklasin ang mga signal at simbolo sa mga digi-kuwento mula sa Facebook page na Ina Ami A Bae at suriin ang kontekstuwal na kahulugan ng mga ito. Saklaw ng pagsusuri ang tatlung (30) digi-kuwento mula Disyembre 2021 hanggang Marso 2022 at ang aktuwal na interaksyon ng mga miyembro sa nasabing page, na nakatuon sa pagpapahayag ng mensahe at pagpapalawak ng kahulugan ng digital na komunikasyon.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglayong suriin ang paggamit ng mga signal at simbolo sa mga digi-kuwentong matatagpuan sa *Facebook Page* na Ina Ami a Bae. Tiyak na sinagot ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano-ano ang mga digi-kuwento na nakalap sa facebook page na Ina Ami a Bae?
 2. Ano ang mga kontekstual na kahulugan ng mga signal at simbolo na ginamit sa digi-kuwento?
 3. Anong kabuluhan sa paglalagay ng signal at simbolo sa digi-kuwento at sa pagtuturo ng panitikan?
-

METHODOLOGY

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng **deskriptibong pamamaraang pananaliksik**, na kung saan inilarawan ang mga signal at simbolo na ginamit sa tatlung (30) digi-kuwento mula sa Facebook page na Ina Ami A Bae. Ang content analysis ay ginamit upang masuri at maunawaan ang kontekstual na kahulugan ng mga simbolo at signal na emoji na nagpapahayag ng mensahe sa bawat kuwento. Tinutok ang pag-aaral sa pagsusuri ng mga emoji at kung paano ito nagiging mahalaga sa digital na pagsasalaysay.

Ang **tagpuan ng pag-aaral** ay ang Facebook, partikular ang Ina Ami A Bae group page, kung saan ang mga miyembro ay nagbabahagi ng kanilang mga kuwento na may kalakip na mga simbolo at emoji. Pinili ang grupong ito dahil ito ay isang aktibong plataporma na may mahigit 216,132 tagasunod, at ang bawat kuwento ay may kasamang mga signal at simbolo ng emoji na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mensahe ng kuwento. Ang mga kuwento ay totoong nagmula sa mga personal na karanasan ng mga miyembro ng nasabing page.

Ang **hanguan ng datos** ay mula sa mga digi-kuwento at aktuwal na pag-uusap ng mga miyembro ng Ina Ami A Bae group sa Facebook, na siyang pangunahing pinagkunan ng datos. Ang mga karagdagang mapagkukunan ng datos ay mga libro, dyornal, artikulo, at iba pang mga babasahin na may kaugnayan sa emoji at digital na pagsasalaysay.

Para sa pangangalap ng datos, isinagawa ang pagsusuri ng mga kuwentong ipinost sa Facebook page, pati na rin ang mga aktuwal na interaksyon o komentaryo ng mga miyembro ng group. Nagsagawa ng masusing pagsusuri sa bawat kuwento, tinala ang mga signal at simbolo, at tinukoy kung paano tumulong ang mga emoji sa pagpapahayag ng mensahe at pagpapalawak ng kahulugan ng mga kuwentong inilad sa digital na pamamaraan.

Sa pagsusuri, binigyan ng interpretasyon ang mga simbolo at signal batay sa konteksto ng bawat kuwento at kung paano ito nakakatulong sa pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kabuuang mensahe.

RESULTS AND DISCUSSION

Ang bahagi ng pag-aaral na ito ay naglalaman ng paglalahad, pagsusuri, at pagpapahalaga batay sa nakalap na mga signal at simbolo mula sa mga digi-kuwento na naka-post sa Facebook page na Ina Ami A Bae mula Disyembre 2021 hanggang Marso 2022. Sa kabuuan, tatlumpong (30) digi-kuwento ang nakalap mula sa nasabing group page. Ang mga signal at simbolo mula sa mga kuwentong ito ay isinaayos sa mga talahanayan upang madali itong maintindihan at masagot ang mga layunin ng pag-aaral. Pinagsunod-sunod ang mga datos batay sa mga suliranin ng pag-aaral na matatagpuan sa Panimula.

3.1 Paglalahad ng mga Digi-kuwento sa Facebook Page na Ina Ami A Bae

Ang mga kuwentong nakalap mula sa Facebook page na Ina Ami A Bae ay naglalaman ng mga aktuwal na karanasan at interaksyon ng mga miyembro ng grupo. Ang mga kuwentong ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga signal at simbolo na ginagamit upang magpahayag ng mga damdamin, reaksyon, at karanasan. Nasa ibaba ang mga talahanayan na naglalaman ng mga signal at simbolo mula sa mga kuwentong ito.

Talahanayan 1 Mga Signal at Simbolo na Nakalap sa mga Digi-kuwento

Mga Simbolo at Kahulugan nito	Mga Signal at Kahulugan nito
Okey	
Makipagbati	
Palakpak	
Kunti (Slight)	
Panalangin	
Hi	
Pahiwatig	
Poker Face	
Nagbibiro	
Kalmado	
Masaya	

	Masaya	
	Nahihiya	
	Halik	
	Nabigla	
	Malungkot	
	Nasisiyahan	
	Natutuwa	
	May Iniisip	
	Nahihiya	
	Nabigla	
	Ayaw magsalita	
	Nag-iisip	
	Masaya na may halong Pagmamahal	
	Ayaw making	
	Natutuwa	
	May kayakap	
	Mikropono	
	Kama	

	Baril	
	Puso	
	Nabiyak na puso	
	Pera (simbolo)	

	Sasakyan	
	Hospital	
	Lalaki	
	Babae	

Pagsusuri ng mga Signal at Simbolo

Ang Talahanayan 1 ay naglalaman ng mga signal at simbolo na ginamit sa mga digi-kuwento. Ayon sa pagsusuri, may kabuuang 45 signal at simbolo na matatagpuan sa mga kuwentong ito. Ang mga signal at simbolo ay may iba't ibang kahulugan batay sa konteksto ng paggamit nito sa digital na pagsasalaysay sa social media. Ang bawat signal at simbolo ay binigyan ng kontekstuwal na kahulugan upang maglarawan ng mga emosyon at reaksyon ng mga gumagamit ng mga ito. Ayon kay Rhoder at Heuter (2002), ang tagumpay ng isang mambabasa sa pag-unawa ng mga hindi kilalang salita ay nakadepende sa kung gaano karaming beses naipakita ang mga ito sa konteksto. Mahalaga ang paggamit ng context clues upang makilala ang mga bagong impormasyon o kahulugan ng mga salita at simbolo (Goerss et al., 1999).

Analisis at Interpretasyon

Ang mga signal at simbolo na ginamit sa mga digi-kuwento ay nagpapakita ng pagusbong ng mga bagong anyo ng komunikasyon sa digital na panahon. Ang paggamit ng mga emoji bilang mga simbolo ay nagiging isang mahalagang bahagi ng digital na pagsasalaysay. Ang mga simbolo tulad ng "palakpak," "umiiyak," at "feeling blessed" ay may malinaw na kahulugan na tumutugon sa mga emosyon at reaksyon ng mga miyembro ng group. Ang mga signal at simbolo ay nagsisilbing pantulong sa pagpapahayag ng mensahe ng kuwento at pagpapalawak ng kahulugan nito. Ayon kay Smith at Butterfield (1986), ang paggamit ng mga simbolo tulad ng mga emoji ay hindi lamang nagpapahayag ng emosyon kundi nagbibigay din ng dagdag na dimensyon sa komunikasyon na hindi kayang iparating ng mga salita lamang. Sa pagsusuri ng mga signal at simbolo, makikita na ang mga ito ay nagsisilbing pantulong sa pagpapahayag ng mensahe at pagpapalawak ng kahulugan ng kuwento sa digital na pamamaraan. Ang paggamit ng mga emoji ay isang makabagong paraan ng komunikasyon na tumutugon sa pangangailangan ng mas mabilis at mas epektibong pagpapahayag ng damdamin at karanasan sa online na platform.

Bukod dito, natukoy na ang bawat kontekstuwal na kahulugan na nakadepende sa paraan ng pagpapahayag at pag-unawa ng gumagamit. Kadalsan, ginagamit ang mga emoji sa di-pormal na talakayan at iniangkop ang uri ng emoji sa konteksto ng mensahe (Grumbkow, et al., 2007). Sa kabuuan, pinatunayan ng pag-aaral na ang mga signal at simbolo sa digi-kuwento ay epektibong kasangkapan sa digital na pagsasalaysay, nagpapahayag ng emosyon, at nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga kuwento sa social media.

3.2 Mga Kontekstuwal na Kahulugan ng mga Signal at Simbolo na Ginamit sa Digi-kuwento

Sa pag-aaral na ito, tinukoy ang mga kontekstuwal na kahulugan ng mga signal at simbolo na ginamit sa mga digi-kuwento. Ang mga signal at simbolo ay tumutukoy sa pagpapahayag ng damdamin at pagpapalinaw ng teksto. Batay sa mga kuwentong ibinahagi sa Facebook page na Ina Ami A Bae, naipaliwanag ang kontekstuwal na kahulugan ng mga simbolo at signal na ginamit ng mga may-akda. Ang Talahanayan 2 ay naglalaman ng mga pahayag na may signal at simbolo na ginamit sa mga kuwentong ito.

Talahanayan 2 Mga Kontekstuwal na Kahulugan ng mga Signal at Simbolo sa Digi-kuwento

Mga Signal at Simbolo	Kontekstuwal na Kahulugan
Nagbibiro	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nagbibiro, masaya at natutuwa.
Feeling blessed	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nakatanggap ng biyaya, nanalangin, at nakaligtas sa anumang pagsubok.
Umiiyak	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nasaktan, umiiyak, niloko, may pinagdadaanan at wala ng pag-asa.
Galit	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> galit, napipikon, hindi gusto ang isang bagay at naghahamon.
Asar	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> naasar, hindi gusto ang isang bagay at pagod.
Malungkot	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> malungkot, nagluluksa, nakikiramay, may pinagdadaanan at badtrep.
Poker face	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nakikisabay, hindi alam ang gagawin, nakikitawa at napipilitan.
Nagbibiro	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nagbibiro, masaya at natutuwa.
Masaya	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> masaya, natutuwa, at may nangangailangan na magandang balita.
Nahihiya	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> inaantok ito ay nahihiya.
Nabigla	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> nagulat, nilalamig at natatakot.
Masaya na may halik	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> masaya sila at mayroon itong kasamang halik.
Malungkot	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> malungkot, naiiyak at nasaktan.
Umiiyak	Ito ay ginagamit ng mga users <i>kapag</i> malungkot, umiiyak, namatayan at may problema.

Nasisiyahan	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag naisisiyahan sa isang bagay o may gustong sabihin.
Natutuwa	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag masaya, natutuwa at may pinagtatawanan.
Naiinip	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag mayroon silang iniisip at ayaw nila sa isang tao o bagay.
Nabigla	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag nabigla, natataranta at kapag hindi sigurado.
Ayaw magsalita	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag nag-uusap, natutuwa at ayaw magsalita.
Nag-iisip	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag mayroong silang iniisip at pinagdesisyunan.
Masaya na may Pagmamamahal	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag masaya sila sa isang tao at may kasama itong pagmamahal.
Ayaw making	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag naiinis, ayaw makinig at ayaw ang isang bagay.
Natutuwa	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag sila ay natutuwa sa isang tao o bagay.
May kayakap	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag masaya at gustong ipakita ang pag-aalaga sa isang tao.
Mikropono	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> bilang kapalit sa malakas na boses.
Kama	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag ang igahan ang pinag-uusapan.
Puso	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag gustong gusto ang estado sa buhay, mahal ang isang bagay, umiibig, kinikilig at naghahanap ng makakasama sa buhay.
Napilas na Puso	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag nasaktan, malungkot, pinaasa at iniwan ng taong mahal niya.
Baril	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag may putukang nagaganap sa isang kuwento.
Pera	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag ang pera ang pinag-uusapan.
Sasakyan	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag sila ay nakasakay o kaya pampalit sa kotse.
Hospital	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag sila ay nasa hospital o kaya mayroon silang sakit.
Babae	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa babae.
Palakpak	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag may gusto silang puriin o palakpakan.
<i>Slight</i>	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag sang-ayon o kaya nagugustuhan nila ang pinag-uusapan.
Panalangin	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag may gustong makuha, humihingi ng kapatawaran at nananalangin.

Hi	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag may gusto silang batiin o pagpapakilala.
Okey	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag sang-ayon at okey sa kanila ang isang bagay o pinag-uusapan.
Pahiwatig	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag myaroon kang gustong ipahayag o sabihin sa mga tao.
Makipagbati	Ito ay ginagamit ng mga <i>users</i> kapag gustong makipag-ayos ang isang tao.

Pagsusuri

Ang Talahanayan 2 ay naglalahad ng mga signal at simbolo na ginamit ng mga may-akda sa kanilang mga digi-kuwento. Ang mga signal at simbolo ay nakakatulong sa pagpapahayag ng emosyon at nararamdaman ng may-akda. Makikita na ang mga simbolo at signal ay nagpapalawak ng kahulugan ng teksto, na nagpapadali sa pag-unawa ng mga mambabasa sa mensahe ng kuwento. Ang mga gumagamit ng Facebook page na Ina Ami A Bae ay naglalagay ng mga simbolo at signal upang mapalakas ang epekto ng kanilang kuwento at makapagbigay ng mas malinaw na larawan ng kanilang nararamdaman.

Ayon sa pag-aaral nina Rhoder at Heuter (2002), ang pag-unawa ng kontekstuwal na kahulugan ng isang salita o simbolo ay nakadepende sa kung gaano kadalas itong ginagamit sa isang partikular na konteksto, at kung paano ito tinutukoy ng mga mambabasa. Kapag ang mga simbolo at signal ay paulit-ulit na ginagamit sa konteksto ng komunikasyon, madali itong nauunawaan at nakakamtan ang layunin ng pagpapahayag. Dagdag pa, ang pag-aaral ni Goerss et al. (1999) ay nagpapakita na ang paggamit ng mga context clues o mga pahiwatig sa konteksto ay mahalaga upang matutunan ang kahulugan ng mga bagong salita o simbolo.

Sa kabilang banda, tinukoy ni Pinkey (2015) na ang mga emoji at simbolo ay ginagamit bilang mga visual na elemento ng komunikasyon sa digital na mundo. Ang mga karakter na ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ideya o emosyon sa elektronikong komunikasyon, tulad ng sa Facebook, Instagram, at iba pang social media platforms. Ang mga simbolo tulad ng smileys at mga icons ay nagsisilbing mas mabilis at mas epektibong paraan ng pagpapahayag kumpara sa mga salitang nakasulat lamang.

Analisis at Interpretasyon

Sa pagsusuri ng mga signal at simbolo na ginamit sa mga digi-kuwento, makikita na ang mga ito ay nagsisilbing mga visual na representasyon ng mga emosyon at karanasan ng mga gumagamit.

Ang paggamit ng mga simbolo tulad ng "Feeling Blessed," "Umiiyak," at "Masaya na may Halik" ay nagpapakita ng paraan ng mga miyembro ng grupo upang ipahayag ang kanilang nararamdaman, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita kundi sa pamamagitan ng mga visual na simbolo. Ang mga simbolo at signal ay nagiging

kasangkapan upang maparating ang mga mensahe ng mas mabilis at epektibong paraan sa kanilang mga audience. Sa digital na mundo, ang mga ganitong uri ng komunikasyon ay naging mas popular at mas malawakang ginagamit dahil sa mas mabilis na pagpapahayag ng emosyon at ideya. Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na paraan ng pagpapahayag, mas nakatutok ang mga simbolo sa pagbibigay ng mga emosyonal na reaksyon at pagpapakita ng konteksto ng kuwento.

Isa itong kontrobersyal kung saan sinasabi ng ibang tao na ginagawang tanga ang mga taong gumagamit ng *emoji* (Sanders, 1997), nagkakalitan, at nagbibigay ng negatibong epekto sa pakikipag-komunikasyon. Pinapatunayan ng panitikan na ang sulating teksto ay maaring sapat na para ipakita ang emosyon at kahit anong pasalitang komunikasyon ngunit tumatagal ito ng maraming oras para ito'y kasanayan.

3.3 Pagsusuri ng Kabuluhan ng Paglalagay ng Simbolo at Signal sa Digi-Kuwento

Ang paggamit ng mga simbolo at signal, tulad ng emoji, ay nagiging mas epektibong kasangkapan sa pagpapahayag ng mga ideya at emosyon sa digital na komunikasyon. Sa pagsusuri ng mga mensaheng nakikita sa mga group page tulad ng Ina Ami A Bae sa Facebook, ipinapakita ng mga simbolo ang kalaliman ng mga nararamdaman ng mga nagkukuwento.

Talahanayan 3 Kabuluhan ng Paglalagay ng Simbolo at Signal sa Digi-Kuwent

Kabuluhan	Mga Signal at simbolo
1- Nakakatulong mapalinaw ang isang mensahe tulad ng paggamit ng signal at simbolong mukha na masaya.	
2- Paggamit ng signal at simbolo bilang pampalit sa mga salita tulad ng paggamit ng simbolong napilas na puso, <i>hospital</i> , pera at palakpak.	
3- Nakakapagbigay ng tunay na emosyon sa isang pangyayari tulad ng paggamit ng simbolo at signal na mukhang galit, umiiyak, malungkot at ayaw magsalita.	
4- Nagiging makulay at makabago ang paggamit ng mga signal at simbolo tulad ng paggamit ng simbolong puso, simbolong kamay at simbolong tao.	
5- Natutugunan nito ang mga senyales at simbolo. Sa pamamagitan lamang ng isang imahe gamit ang signal at simbolo naiintidihan muna ang isang mensahe. Tulad ng paggamit ng signal at simbolong	

sasakyan, sinyales na kamay at simbolong mikropono.	
---	--

Pagsusuri

Ang paggamit ng mga simbolo at signal sa mga digi-kuwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng visual na komunikasyon sa mga digital na platform. Ang mga simbolo tulad ng emoji at iba pang graphics ay nagbibigay ng mas maliwanag na mensahe kaysa sa mga salitang nakasulat lamang. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga mukha ng emoji, maaari agad iparating ang emosyon ng may-akda tulad ng saya, kalungkutan, galit, o kasiyahan. Sa ganitong paraan, natutugunan ang kakulangan sa mga nararamdaman na maaaring hindi lubusang maiparating gamit lamang ang mga salita.

Analisis at Interpretasyon

Ang simbolo at signal na ginagamit sa mga digi-kuwento ay may mahalagang papel sa pagpapahayag ng mga damdamin at karanasan. Sa konteksto ng social media, tulad ng sa group page ng Facebook na Ina Ami A Bae, ang mga simbolo at signal ay nagsisilbing gabay upang mas mapadali ang pag-unawa ng mensahe. Halimbawa, ang simbolo ng napilas na puso (❤️) ay may konotasyong kalungkutan at pagsasakabilangbuhay ng isang relasyon, samantalang ang simbolo ng pera (💰) ay nagpapahiwatig ng materyal na aspeto ng buhay. Ang paggamit ng mga simbolo ay hindi lamang tumutulong sa pagpapahayag ng emosyon kundi pati na rin sa pagpapalawak ng wika sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.

Ayon sa pag-aaral ni Kelly (2015), ang simbolong emoji ay nagiging alternatibo sa mga salita at ginagamit bilang representasyon ng mga ideya, damdamin, at pangyayari. Sa pamamagitan ng bawat simbolo, naipapahayag ang mga emosyon na hindi kayang iparating ng salita lamang. Ito ay nagiging isang bagong wika na nagkakaroon ng mas mabilis at mas malawak na pag-unawa sa digital na mundo. Sa ganitong paraan, mas tumitindi ang koneksyon ng mga miyembro ng social media at napapalawak ang paraan ng komunikasyon, hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga nakatatanda.

Samantala, sa pag-aaral ni Pundato (2019), ang paggamit ng *emoji* sa *social media*, karamihan sa mga kabataan na gumagamit ng *facebook* sa *social media* ay gumagamit ng mga *emoji* bilang pandagdag sa kanilang mga *post* sa *social media* sa paraang *digital* sapagkat ito ay pandagdag ganda o nagsisilbing disenyo sa kanilang pakikipag-komunikasyon, madali itong gamitin at ito ay ginamit nila sa tuwing sila ay tinatamad ng mag *type* ng mga salita. Pinatunayan din sa kanyang pag-aaral na ang paggamit ng *emoji* ay mayroong magandang naidudulot sa mga gumagamit nito tulad ng paggamit ng *emoji* na mga *smilies* bilang pampalinaw sa mga mensahing napapaloob sa isang *post* sa *facebook*.

3.4 Implikasyon: Kabuluhan ng Paglalagay ng Signal at Simbolo sa Digi-Kuwento at sa Pagtuturo ng Panitikan

Ang pagtuturo ng panitikan ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan o teorya upang higit na mapahalagahan ang mga teksto. Isa sa mga ito ay ang **kritisismong pampanitikan**, partikular ang simbolismo, na nagbibigay ng kontekstuwal na kahulugan na higit sa literal na kahulugan ng isang salita. Sa ganitong pananaw, ang mga simbolo ay nagiging kasangkapan upang magbigay ng mas malalim na kahulugan at damdamin.

Batay sa resulta ng pag-aaral, ipinapakita ng mga simbolo sa konteksto ng social media tulad ng mga signal, emoji, at iba pang larawan—ang kanilang kakayahan na magpahayag ng higit pa sa salita. Ang mga ito ay nagsisilbing mabisang kasangkapan sa pagpapalakas ng emosyon at pagpapaliwanag ng mensahe, na naging popular sa mga platform gaya ng Facebook.

Makikita sa Talahanayan 3 ang kabuluhan ng paggamit ng mga simbolo at signal, na maaaring gamitin bilang estratehiya sa pagtuturo ng panitikan. Sa ganitong paraan, nagiging mas makulay, interaktibo, at makabuluhan ang diskurso, na umaangkop sa makabagong paraan ng pag-aaral at pagtuturo. Ang mga simbolo at signal ay maaaring maging epektibong kasangkapan upang maipakita ang mga pangunahing tema, emosyon, at kahulugan sa mga akdang pampanitikan.

Ayon kay Kelly (2015), ang mga simbolo tulad ng emoji ay nagiging visual na representasyon ng mga ideya, saloobin, at damdamin. Sa kontekstong ito, maikokonekta ang paggamit ng simbolo at signal bilang makabagong paraan ng pagpapahayag na maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin sa panitikan. Ang ganitong paggamit ay hindi lamang nagpapatibay sa konteksto ng modernong panitikan kundi nagtataguyod din ng pagkamalikhain at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.

Conclusions

Ang resulta ng pag-aaral ay nagpatunay na ang paggamit ng mga signal at simbolo, tulad ng emoji, sa digi-kuwento ay naging mahalagang paraan upang maipahayag ang damdamin at karanasan ng mga gumagamit ng Facebook. Ang mga signal at simbolo ay nagkaroon ng di-literal na kahulugan na nagpapahayag ng mas malalim na emosyon, mula sa kalungkutan hanggang kasiyahan, at nagbibigay ng positibo at negatibong repleksyon sa buhay ng tao.

Ang paglalagay ng mga simbolo ay nagbigay ng makabuluhang dimensyon sa digital na komunikasyon, na tumutugon sa kakulangan ng di-berbal na aspeto nito. Sa konteksto ng panitikan, napatunayan ng pag-aaral na ang paggamit ng emoji ay isang inobatibong paraan upang maipakita ang pagkukuwento. Ang mga signal at simbolo ay nagbibigay ng sigla sa naratibo at maaaring maging mahalagang kagamitan sa pagtuturo ng panitikan sa makabagong panahon.

Sumusuporta ang pag-aaral na ito sa teorya ni Kelly (2015), na nagsasabing ang emoji ay nagsisilbing representasyon ng damdamin, ideya, at estado, na nagpapahusay sa pagkaunawa sa nilalaman ng isang teksto. Ang ganitong paggamit ng simbolo at signal ay nagpapayaman sa digital na naratibo at may potensyal na palawakin ang aplikasyon nito sa edukasyon at panitikan.

Recommendations

Batay sa mga resulta at kongklusyon, inirerekomenda ang mga sumusunod:

1. Para sa mga gumagamit ng social media: Hinihikayat ang mga gumagamit ng Facebook at iba pang social media platforms na ipagpatuloy ang paggamit ng mga signal at simbolo sa kanilang mga naratibo. Ang pag-aaral sa mas malalim na kahulugan ng mga emoji, partikular ang kanilang papel sa pagpapahayag ng damdamin, ay inirerekomenda upang higit pang maunawaan ang epekto nito sa komunikasyon.

2. Para sa larangan ng panitikan at edukasyon: Inirerekomenda ang integrasyon ng digital na anyo ng komunikasyon, tulad ng paggamit ng emoji, sa pagtuturo ng panitikan. Ang ganitong mga kasangkapan ay maaaring magbigay ng bagong sigla at interes sa mga mag-aaral, habang nagpapalawak ng kakayahan ng mga guro sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagtuturo.

3. Para sa mga mananaliksik: Dapat bigyang-pansin ang pagsusuri ng iba pang anyo ng signal at simbolo mula sa iba't ibang social media platforms. Ang pananaliksik ukol sa epekto ng mga ito sa iba't ibang larangan, tulad ng edukasyon, panitikan, at komunikasyon, ay makakatulong sa mas malawak na pag-unawa sa digital na kultura.

4. Para sa mga guro: Hinihikayat ang mga guro na magsagawa ng karagdagang pag-aaral ukol sa paggamit ng mga simbolo at signal bilang bahagi ng pagtuturo. Maaaring gamitin ang ganitong pamamaraan upang mas palalimin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa iba't ibang anyo ng panitikan.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa nang may pagsunod sa mga pamantayang etikal ng pananaliksik. Dahil ang datos ay hango sa mga pampublikong post sa Facebook page na *Ina Ami A Bae*, walang direktang kalahok na kinasangkutan at walang personal na impormasyong ang ibinunyag. Tiniyak ng mananaliksik na ang mga post na ginamit ay para lamang sa layuning pang-akademiko. Siniguro rin na walang nilabag na Karapatan sa paggamit ng datos, walang bias sa interpretasyon ng mga resulta, at ang lahat ng impormasyon ay ginamit nang may paggalang at katapatan. Wala ring naganap na salungatan ng interes, at mahigpit na iniwasan ang anumang uri ng plagiarism.

Acknowledgments

Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik sa lahat ng tumulong at naging bahagi sa pagbuo ng pag-aaral na ito. Una, kay ALLAH sa patnubay, lakas, at karunungan ipinagkaloob upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

Lubos ding nagpapasalamat ang mananaliksik sa mga tagapayo at guro sa Mindanao State University – College of Social Science and Humanities sa kanilang patnubay, mungkahi, at inspirasyon sa bawat yugto ng pag-aaral.

Pinapasalamatan din ang mga tagapamahala ng Facebook page Ina Ami A Bae, na nagsilbing pangunahing pinagmulan ng mga datos na ginamit sa pag-aaral.

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa aking mga mahal sa buhay—lalo na sa aking pamilya—na nagsilbing pangunahing inspirasyon, sandigan, at lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok.

Sa mga kaibigan at kasamahan sa akademya, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, pag-unawa, at panalangin.

Sa lahat ng naging inspirasyon at katuwang sa paglalakbay na ito, ang tagumpay ng pag-aaral na ito ay handog para sa inyo.

REFERENCES

- Antonio, L. F., & Tiamzon-Rubin, L. (2003). *Sikolohiya ng Wikang Filipino* (Mga simulain, pamamaraan at nilalaman). C&E Publishing Inc.
- Badayos, P. (2012). *Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika: Mga Teorya. Simulain at Estrategiya*. Quezon City: Rex Book Store.
- Goerss, T. et al. (1999). Context clues in reading comprehension. *Journal of Reading Psychology*, 23(3), 197-214
- Grumbkow, J. V., et al. (2007). Emoticons and social interaction on the Internet: The importance of social context. *Computers in Human Behavior*, 23(2), 842–849. <https://doi.org/10.xxxx>
- Kelly, C. (2015). *A linguistic study of the understanding of emoticons and emojis in text messages [Nalathalang tesis]*. Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
- Magdalena, O. (2014). *Komunikasyon sa Akademikong Filipino*. Grandwater Publishing.
- Pinkey, S. (2015). Oxford Dictionaries word of the year is the “Tears of Joy” emoji. BBC Newsbeat. Retrieved March 15, 2018, from <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/articles/oxford-dictionaries-word-of-the-year-is-tears-of-joy-emoji>
- Pundato, I. (2019). *Konteksto ng gamit ng emoji sa social media [Di-nalathalang tesis]*. Mindanao State University, Marawi City.
- Read, A. (2016). The deeper meaning of emojis: What you need to know on how social media is changing communication. Retrieved April 3, 2018, from <http://butterapp.com/social-media-language>
- Rhoder, C., & Heuter, L. (2002). Contextual analysis and the comprehension of unfamiliar words. *Journal of Reading Psychology*, 23(3), 197-214.
- Sanders, M. (1997). *Communication technology: Today and tomorrow* (2nd ed.).

- McGraw Hill Companies, Inc.
- Santos, et al. (2014). History and usage of emoji in digital communication.
- Seiter, C. (2015). Psychology of emojis. Retrieved from April 13, 2018, from <http://www.thenextweb.com/psychology-of-emojis>
- Smith, M., & Butterfield, D. L. (1986). Type to spell. Prentice Hall.
- Walther, J. B., & D'Addario, K. P. (2001). The impacts of emoticons on message interpretation in computer-mediated communication. *Sage Journals*, 19(3), 324–347.